

QARAQALPAQ TILINDEGI PARALINGVISTIKALÍQ QURALLAR HÁM ONÍŃ SEMANTIKALÍQ GENDERLIK KLASSIFIKACIYASÍ

Nzamatdinova Dilfuza Kóptileuovna - University of Innovation Technologies

docent w.w.a.

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq tilindegi paralingvistikalıq qurallardıń teoriyalıq tiykarları hám olardıń semantikalıq klassifikaciyası izertlenedi. Paralingvistika túsiniǵi lingvistikalıq ádebiyatlar tiykarında anıqlanıp, verbal emes baylanıs qurallarınıń kommunikativ procesdegi ornı ashıp beriledi. Kúndelikli qarım-qatnasta keń qollanılatuǵın mimika, jest, pantomimika, kinestetika, proksemika sıyaqlı noverbal qurallargá anıq mısallar keltirilip, olardıń maǵlıwmat beriw funkciyaları analiz etiledi. Sonday-aq paralingvistikalıq qurallardıń milliy-mádeniy hám generlik ózgeshelikleri ayırıqsha qaralıp, erkek hám hayal sóylew stiliń paralingvistikalıq ayırmashılıqları semantikalıq toparlar tiykarında túsindiriledi.

Gilt sózler: paralingvistika, noverbal baylanıs, kommunikaciya, mimika, jest, kinestetika, pantomimika, generlik lingvistika, semantika

Annotation: This article examines the theoretical foundations of paralinguistic devices in the Karakalpak language and their semantic classification. The concept of paralinguistics is defined based on linguistic literature, revealing the role of nonverbal means of communication in the communicative process. Specific examples of nonverbal tools widely used in everyday communication, such as facial expressions, gestures, pantomime, kinesthetics, and proxemics, are presented, and their informative functions are analyzed. Furthermore, the national-cultural and generic characteristics of paralinguistic devices are examined separately, and the paralinguistic differences between male and female speech styles are explained based on semantic groups.

Keywords: paralinguistics, nonverbal communication, communication, facial expressions, gesture, kinesthetics, pantomime, general linguistics, semantics

Til adamlar arası qarım-qatnastı ámelge asırıwdıń tiykarǵı qurallarınıń biri bolıp tabıladı. Biraq kommunikativ proces tek verbal birlikler arqalı emes, balkim verbal emes, yaǵnıy paralingvistikalıq qurallar járdeminde de ámelge asadı. Paralingvistikalıq belgiler sózli baylanıstı tolıqtırıp, ayılǵan pikirge qosımsha emociyalıq, modal hám pragmatikalıq maǵlıwmatlar júkleydi. Amerikalıq psixolog hám kommunikaciya izertlewshisi **R. Birdwhistell** noverbal baylanıstı adamnıń dene háreketleri arqalı beriletin belgiler sisteması dep qarap, onı **verbal tilge teń kommunikativlik sistema** retinde táriyipleydi. Onıń pikirinshe, sózlesiw barısında jetkiziletin maǵlıwdıń úlken bólegi verbal emes belgiler arqalı beriledi [1]. Al tilshi ilimpaz **G. V. Kolshanskiy** verbal emes qurallardı sóylew baylanısınıń quramlıq bólegi dep qarap, olar verbal til menen birgelikte gána kommunikativ funkciyanı tolıq atqaradı dep esaplaydı. Ilimpaz verbal emes belgilerdiń semantikalıq hám pragmatikalıq xızmetine ayırıqsha itibar qaratadı [2]. Qaraqalpaq tilinde paralingvistikalıq qurallar awızeki tildiń ajıralmas bólegi bolıp, olar millet mádeniyatı, mentaliteti hám etnolingvistikalıq faktorlar menen tıǵız baylanısta kórinedi. Sol sebepli paralingvistikanı semantikalıq hám generlik jaqtan izertlew aktual máselelerden biri esaplanadı.

Paralingvistika (para — «janında»), linguistika — «til bilimi») sóylew kommunikaciyası quramına kiriwshi verbal emes qurallardı izertleytin til bilimi bólimi bolıp tabıladı. Ol intonaciya, pauza, dawıs tembri, mimika, jest, dene qıymılı, kóz qaras hám basqa da faktorlar arqalı beriletin maǵlıwdı úyrenedi [2].

Ilmiy ádebiyatlarda paralingvistikalıq qurallar tómendegi toparlarǵa bólinip qaraladı:

- **fonacialıq qurallar** (dawıs tembri, sóylew tempi, pauza);
- **kinetikalıq qurallar** (jest, mimika, pantomimika);
- **prosodikalıq qurallar** (intonaciya, ritm);
- **ekstralingvistikalıq faktorlar** (kúliw, jılaw, tınıs alıw) [3: 45].

Bul qurallar verbal teksttiń grammatikalıq qurılısın ózertpegen halda, onıń semantikasın tereńlestirip, kommunikativ maqsetti anıqlaydı.

Qaraqalpaq tilindegi paralingvistikalıq qurallardı maǵlıwmat beriw funkciyasına qarap birneshe semantikalıq toparlarǵa bóliw múmkin.

Emociyalıq-ekspressiv paralingvistikalıq qurallar Bul toparǵa sózleyiwshiniń ishki sezim-keshenin bildiretuǵın mimika, jest hám intonaciyalıq ózgerisler kiredi. Máselen, kózdiń ulǵayıwı — tańlanıw yaqı qorqınısh, bas silkiw — kelispew yaqı mazaq etiw mánisin bildiriwi múmkin [4].

Ol sózdi ashıw menen ayttı — bul jerde **intonaciya** ashıwlanıw emociyasın bildiredi.

Kózin baqıraytıp qaradı — hayran qalıw yamasa qorqıw.

Basın silkip kúldi — mazaq etiw yamasa kelispew. Bul qurallar verbal tekstke qosımsha maǵlıw berip, sózdiń semantikasın kúsheytedi. Mısalı, «jaqsı» sózi ashıw menen aytılsa — kelispew, ironiyalıq maǵlıwmat payda boladı.

Modal paralingvistikalıq qurallar Modal paralingvistikalıq belgiler sózleyiwshiniń ayılǵan pikirge qatnasın kórsetedi. Dawıstıń kóteriliwi buyırıwdı, pasaytılwı iltimas yamasa ekiylewdi bildirip, pauza oylandıw hám senimsizlik belgisi bolıp tabıladı [5: 234].

Dawısın kóterip sóyledi — buyırıw, talap etiw.

Páseń dawısta ayttı — kewil bóliw, jasırıw.

Biraz dem alıp sózin jalǵastırdı — ekiylew, oylandıw. Bul mısallarda dem alıq hám dawıs kúshiniń ózgeriwi sózdiń grammatikalıq qurılısın ózgertergen halda, onıń **kommunikativlik maqsetin** anıqlaydı.

Pragmatikalıq paralingvistikalıq qurallarǵa kommunikaciyanı basqarıwǵa xızmet etetin jestler kiredi. Bas iyip sálem beriw — baylanıstı baslawdı, qol siltep toqtatıw — sózlesiwdi bóliwdi, arqa burılıp ketiw — qatnastı ayaqlawdı bildiradi [6 :24]. *Basın iyip salem berdi* — qatnastı baslaw. *Qolın siltep toqtattı* — sózdi bóliw. *Artına burılıp ketti* — baylanıstı úziw, mensinbew. Bul qurallar sózlesiw strukturasını uyıstıradı. Qaraqalpaq madeniyetinde **bas iyip salem beriw** húrmetlew mánisin beredi.

Etnomádeniy paralingvistikalıq qurallar tilshi ilimpaz A. Maslova noverbal baylanıstı lingvomádeniy fenomen dep qarap, jest hám mimikalardıń milliy

mentaliteti kórsetiwshi belgi ekenin atap ótedi. Onıń pikirinshe, bir mádeniyatta unamlı bolǵan noverbal belgi basqa mádeniyatta qarama-qarsı mánige iye bolıwı múmkin dep atap kórsetedi [7: 98]. Sol tiykarda bas barmaqtı joqarı kórsetiw kóp ellerde unamlı belgi sanalsa, geybir mádeniyatlarda kerisinshe mánis bildiredi . Mısalı *Qolın kókiregine qoyıw* — raxmet aytıw, húrmet. *Jası úlken adamǵa tik qaramaw* — ádep saqlaw. *Bas silkip kelisiw* — keliskenlik belgisi. Keltirip ótilgen mısallarda qaraqalpaq milletiniń dúnyaqarası menen baylanıslı bolıp, basqa tillerge tolıq awdarılmaydı. Olar **lingvomádeniy belgiler** sıpatında qaraladı.

Bunnan tısqarı paralingvistika sóylesimde belgili bir topar yamasa ayaqta tısqarı jınısqa baylanıslıda qollanıw ózgesheligine iye bul toparǵa paralingvistikalıq qurallardıń generlik ózgeshelikleri kiredi. Ilimpaz D. Tannenniń sózine qaraǵanda generlik lingvistika sheńberinde erkek hám hayal sóylesimin noverbal qurallardıń qollanıwında anıq ayırmashılıqlar bar ekenin kórsetedi. Ilimpaz noverbal strategiyalar kommunikaciyaǵı kelispewshiliklerdiń sebebi bolıwı múmkin ekenin aytadı [8]. Paralingvistikalıq qurallardıń qollanıwı generlik faktor menen de belgilenedi. Erkek hám hayal sóylesiminde mimika, jest, dawıs kúshi hám proksemikalıq aralıq ózgeshe funkciya atqaradı. Hayal adamlardıń sóylesiminde júmsaq intonaciya, emociyalıq mimika, jaqın aralıqta sóylesiw tán bolsa, erkekler sóylesiminde anıq intonaciya, keń jestler, tik qaraw dominantlıq hám avtoritetlik belgisi sıpatında kórinedi[9]. Bul ayırmashılıqlar sol ayaqta jasawǵa biyimlesken generlik normalardı saqlawǵa hám kommunikaciya da konfliktlerdi azaytıwǵa xızmet etedi.

Qaraqalpaq tilindegi paralingvistikalıq qurallar awızeki sóyledsimlerdiń ajıralmas bólegi bolıp, verbal maǵlıwmatlardı tolıqtırıp, onıń semantikalıq hám pragmatikalıq tásirin arttıradı. Olardı semantikalıq hám generlik jaqtan izertlew qaraqalpaq tiliniń kommunikativlik múmkinshiliklerin tereń túsiniwge jol ashadı. Paralingvistikalıq analiz pragmalıngvistika, etnolingvistika hám generlik lingvistika baǵdarlarında ele de keń izertlewlerdi talap etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Birdwhistell R. *Kinesics and Context*. — Philadelphia, 1970.

2. Колшанский Г. В. *Паралингвистика*. — Москва, 19743. D. A Crystal *Dictionary of Linguistics and Phonetics*. — Oxford, 2008. 45p.
3. Крейдлин Г. Е. *Невербальная семиотика*. — Москва, 2002
4. А. А. Леонтьев *Психоллингвистика*. — Москва, 2003.
5. В. В. Виноградов *О языке художественной прозы*. — Москва, 1980.
234 с
6. Ә.Қайдар *Қазақ тілінің этнолингвистикалық негіздері*. — Алматы, 2004.24б
7. В. А. Маслова *Лингвокультурология*. — Москва, 2001. 98с.
8. D.Tannen *Gender and Discourse*. — Oxford, 1996
9. Л. В. Савицкая *Паралингвистика и коммуникация*. — Санкт-Петербург, 2010.